

INGLIZ VA O'ZBEK YOSHLARI NUTQIY MADANIYATIDA GENDER OMILINING AKS ETIRILISHINING LINGVISTIK TAHLILI

Qodirova Xolidaxon

Farg'ona davlat universiteti ingliz tilini o'qitish metodikasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412476>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek va ingliz yosh avlodining nutqiy faoliyati, nutqiy madaniyat tamoyillari, ayollar va erkaklar nutq odobidagi o'ziga hosliklar hamda ularning nutq jarayonidagi ishtiroki haqida so'z boradi. Ayollar va erkaklar nutq madaniyatidagi lisoniy omillar tahlil etiladi.

KALIT SO'ZLAR

Nutqiy etiket me'yorlari, nutq jarayoni, muloqot, nutqiy etiketda gender omili, paravingvistik vositalar.

Nutqiy faoliyat insonlarning kundalik faoliyatining ajralmas muhim bo'lagi bo'lib, u insonlararo fikr almashish, axborotni yetkazib berish hamda qabul qilish jarayoniga xizmat qiladi.

Nutqiy bu muloqotda tilning ifoda vositalarini nutq sharoiti va holatiga mos tarzda tildan maxorat bilan foydalana olish san'atidir. Nutqiy madaniyat – birgina so'zlashuvchilarning tildan moxirona foydalanib o'z fikrini bayon etish maxoratinigina emas, balkim kommunikatlarning ijtimoiy-madaniy holati va darajasini ham ko'rsatib beruvchi nutqiy me'yordir. Xalqimizda nutqiy odob borasida "Har neni yemak – hayvonning, har neni demak – nodonning ish" naqli bejizga ishlatilmaydi. Ko'rinib turadiki, so'zlovchining nutqiy odobi uning ijtimoiy-madaniy holatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Har ikki xalq yoshlari nutqiy jarayonida so'z odobi, muloqot me'yorlariga amal qilgan holda suhbat olib borishga harakat qiladilar. Yosh omilidan tashqari jins belgilari ham nutqiy madaniyat namoyon bo'lishida muayyan farqlanishlarning yuzaga kelishiga asos bo'ladi. Ayol va erkak jinslari o'rtasidagi tafovut azal-azaldan mavjud bo'lib, bu tafovut dastlab ularning mehnat faoliyatida o'z aksini topgan. Keyinchalik kishilik jamiyatining tariqqiy topishi natijasida erkak va ayol xulq-atvori, yurish-turishi, kiyinish uslubi hamda muloqot chog'ida ham farqli jihatlarga ajrala boshlagan. Shunday ekan, gender omiliga tayangan holda ayollar va erkaklar nutqiy ajratishimiz mumkin. [6]Ayollar va erkaklar nutq jarayonida turli nutq uslublari, nutqning lisoniy birliklari, o'ziga xosliklar va qarama-qarshiliklarni kuzatishimiz mumkin. Erkaklar va ayollar nutqini qiyoslash chog'ida ayollar nutqining yumshoqligi, ohanglarga boy jimjimadorligi, o'ziga xos ritmga ega ekanligi, erkaklar nutqi esa nisbatan qisqa va lo'ndaligi, kam so'z orqali ko'p ma'no yetkazib berish kabi belgilar mavjudligi namoyon bo'ladi.

Ayollar va erkaklar muloqot jarayonidagi o'xshashliklar hamda tafovutlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlar taxminan 50 yillar ilgari boshlangan. Bu sohada shu paytga qadar ko'plab izlanishlar va tadqiqotlar olib borildi. O'tkazilgan tajribalar natijasida yangidan-yangi xulosalarga kelinmoqda. Point Park universiteti online jurnali olib borgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, erkaklar nutq uslubi rasmiy uslub elementlarini o'z ichiga oladi, ya'ni ular odatda faktlar, dalillarga tayangan suhbat qurishga moyil bo'ladilar. Ular o'zlari haqidagi shaxsiy ma'lumotlarni sir saqlagan holda suhbat mobaynida ustunlikni qo'lga olishga urinadilar. Ayollar nutqiy uslubi esa, aksincha, suhbatdosh bilan iliqlikni saqlagan holda shaxsiy bo'lgan ma'lumotlarni muhokama qilishni ma'qul ko'radilar. G'arb madaniyatida ayollar va erkaklar

o'rtasidagi tenglik, munosabatlardagi o'zaro turg'unlikni saqlash holatlariga me'yor sifatida qaraladi. Va ushbu holatning natijasi ayollar va erkaklar nutqiy faoliyatida yaqqol ko'zga tashlanadi: suhbat davomida ayollarning dominantlik qilishi, erkak kishi ayolning mulohazalarini rad eta olmasligi, suhbat tizginini ayollar boshqarishi kabilar. O'zbek madaniyatida sharqona odob-ahvol hamda tarbiyaning roli kuchli bo'lganligi sababli ayollar va erkaklar muloqot chog'ida bu kabi holatlar o'rinli sanalmaydi. O'zbek ayollari nutqiy etiketida xushmuomalali, suhbatdoshga nisbatan hurmat ko'rsatish, sabrlik kabi sifatlar mavjud.

Kommunikatsiya jarayonida verbal vositalar bilan birgalikda noverbal vositalar qo'llash holatlari har ikki xalq yoshlari nutqida uchraydi. Ingliz tilshunosi Eduard Sapir o'zining "Language: the introduction to the speech" nomli asarida noverbal vositalar haqida so'z yuritir ekan, ular haqida quydagicha fikr yuritadi: "... aytish mumkinki biz hech qayerda yozilmagan, hech kimga ma'lum bo'lmagan ammo barcha uchun yaxshi tanish bo'lgan imo-ishoralarga o'ta hushyorlik bilan javob beramiz." [7] Darhaqiqat, suhbat jarayonida noverbal birliklardan foydalanish suhbatga o'zgacha bir jilo baxsh etadi. Ayol va erkak kommunikantlar orasidagi paralingvistik qarama-qarshiliklar ayniqsa yaqqol seziladi. O'zbek ayollari nutq muloqotida mensimaslik, hayron qolish, hafsalasi pir bo'lish ma'nolarida labini burish, hamdardlik sifatida labini burish, erkalanish ma'nosida ko'z suzib, qosh kerib gapirish, suhbat jarayonida uyalib yerga qarab gapirish kabi sifatlar mavjud. Erkak kommunikantlar hamsuhbatning yuziga tik boqib gapirish, qo'lni paxsa qilib gapirish, ko'krakka urib gapirish kabi paralingvistik signallarni o'z muloqoti mobaynida aks ettiradi.

Ingliz so'zlashuvchi nutqida gender omili haqida so'z yuritir ekanmiz, taniqli ingliz yozuvchisi Jon Greyning "Erkaklar Marsdan, ayollar Venera sayyorasidan" deb nomlanuvchi kitobida erkak va ayollar nutqidagi paralingvistik signallar haqida o'z kuzatishlarini bayon etadi. Unga ko'ra ayollar o'z nutqlari orqali leksik bo'lmagan komponentlar, masalan, intonatsiya, nutq balandligi, imo-ishoralar, yuz ifodalarini erkak kommunikantlarga nisbatan ko'proq qo'llaydilar. [8] Muloqot davomida ayol kommunikantlar "Men sizni eshityapman" degan ma'nolarda bosh irg'ab, "mhm", "ah" kabi tovushlar chiqaradilar. Erkak so'zlavuchilar noverbal vositalardan kam foydalanib, odatda kimningdir fikrini tasdiqlash, rozilik ma'nosida bosh silkiydi.

References:

1. O'rinboyev B., O'rinboyeva D. Hozirgi o'zbek tilining so'zlashuv uslubi. – Toshkent: O'qituvchi.1991.
2. Rustamov A. So'z xususida so'z. – Toshkent: Yosh gvardiya,1997.
3. Siddiq Mo'min. So'zlashish sa'nati. - Farg'ona.1997.
4. Nurmonov A. O'zbek paralingvistik vositalari. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Akadernashr ,2012.
5. Kurbanov M. Noverbal muloqotni ifodalovchi vositalar. Monografiya –Andijon: Step by step print.2021.
6. Kaxarov K. O'zbek va nemis nutqiy etiketlarining qiyosiy tadqiqi. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi. Andijon-2020.
7. Eduard Sapir. Language : an introduction to the speech.

8. John Gray. Men are from Mars, women are from Venus.
9. Брандт Г. Природа женщины как проблема- концепсия феминизма. Москва.1998.

INNOVATIVE
ACADEMY